

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

REDES DE APOIO DA FAMÍLIA NO ENVELHECIMENTO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

FAMILY SUPPORT NETWORKS IN AGING: BIBLIOGRAPHIC REVIEW

DOI: 10.5281/zenodo.18718558

Bruno dos Santos Gomes¹
Cristiane Almeida Lisboa²
Sonia Maria da Silva Nascimento³
Gracielle Beatryz Soares Gonçalves Roz⁴
Ana Paula Aguiar do Carmo⁵
Fabio Ramos de Lima⁶
Jonatas Andrade Pinheiro⁷
Kathleen Butzke⁸

RESUMO

O Brasil atravessa uma acelerada transição demográfica, na qual o envelhecimento populacional se consolida como um fenômeno social de grande relevância. Dados recentes do Censo Demográfico evidenciam o crescimento expressivo da população idosa, o que amplia a necessidade de fortalecer e

1 Universidade São Judas Tadeu. E-mail: bgomes.ssz@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5329-8658>.

2 Universidade Metropolitana de São Paulo. E-mail: munzylla@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3580-0399>.

3 E-mail: soniamsn2502@gmail.com.

4 E-mail: graciellebeatryz@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5580-6730>.

5 Universidade São Judas Tadeu. E-mail: paula.agc@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7825-4667>.

6 Universidade São Judas Tadeu. E-mail: fabiorlima53@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9171-8523>.

7 Universidade São Judas Tadeu. E-mail: jonatasandradsico@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0559-3858>.

8 Universidade São Judas Tadeu. E-mail: butzke.kathleen@outlook.com.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compreender as redes de apoio destinadas a esse grupo. Nesse contexto, torna-se fundamental sintetizar as evidências científicas sobre a rede de apoio familiar no envelhecimento e sua relação com o suporte às mudanças físicas e emocionais ao longo da velhice. Esta revisão bibliográfica qualitativa, realizada em portais de periódicos, PubMed e Scopus, utilizando combinações de descritores relacionados “Social Support OR Family Support OR Informal Care AND Family AND Family Relations”, sem delimitação temporal. Foram incluídos 23 estudos de revisão, e os resultados destacam que a percepção de apoio é fundamental para reduzir a sobrecarga emocional dos cuidadores, pessoas idosas ou responsáveis por indivíduos com doenças complexas. Além disso, as redes de apoio são vitais em casos de doenças avançadas, vulnerabilidades sociais, tais como famílias racializadas e de baixa renda, bem como em aspectos práticos como gestão de medicamentos e prevenção de quedas e apoio emocional. O suporte familiar, atuando como espinha dorsal para um envelhecimento digno e seguro, deve integrar-se a redes sociais, de saúde, religiosas e governamentais.

Palavras-chave: Redes de Apoio Social, Cuidador, Envelhecimento, Qualidade de Vida

ABSTRACT

Brazil is undergoing an accelerated demographic transition, in which population aging is consolidating as a highly relevant social phenomenon. Recent data from the 2022 IBGE Demographic Census show a significant growth in the older adult population, which increases the need to strengthen and better understand the support networks directed at this group. In this context, it becomes essential to synthesize scientific evidence on family support networks in aging and their relationship with support for physical and emotional changes throughout later life. This qualitative integrative review was conducted using the CAPES Periodicals Portal, applying combinations of descriptors related to “Social Support OR Family Support OR Informal Care AND Family AND Family Relations,” with no time restriction. A total of 23 review studies were included. The results indicate that the perception of support is crucial for mitigating the emotional burden of caregivers, who are often older themselves or living with complex health conditions. Support networks are vital in cases of advanced diseases and social vulnerabilities, such as racialized and low-income families, as well as in practical aspects such as medication management, fall prevention, and emotional support. Family support, acting as the backbone of dignified and safe aging, should be integrated with social, health, religious, and governmental networks.

Keywords: Support Network, Caregiver, Aging, Quality of Life

1. INTRODUÇÃO

1.1 O Envelhecimento Populacional

O Brasil apresenta um acelerado e contínuo processo de envelhecimento. A curva observada na Figura I demonstra que, desde a metade do século XX, a população com 60 anos ou mais cresce de maneira consistente, com um aumento expressivo a partir dos anos 2000.

As projeções indicam que esse contingente poderá ultrapassar 70 milhões de pessoas entre 2050 e 2070. As faixas de intervalo preditivo (80% e 95%) revelam uma projeção consistente (22).

Figura I - Brasil: População 60+

Fonte: Un/ Population Division. World Population Prospects 2024
<https://population.un.org/wpp2024>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A transição demográfica ocorre a partir da queda gradual das taxas de mortalidade e natalidade, transformando profundamente a estrutura etária da população. Esse processo está diretamente relacionado ao aumento do número de pessoas idosas no Brasil (4).

No estado de São Paulo, observa-se a mesma tendência nacional de rápido crescimento das pessoas idosas ao longo das próximas décadas. Em 2000, viviam no estado aproximadamente 3,4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Em 2024, esse contingente alcançou 7,9 milhões, o que representa um aumento de 132% e acrescenta cerca de 4,5 milhões de pessoas idosas ao total populacional. As projeções indicam que, até 2050, São Paulo poderá atingir 14,3 milhões de indivíduos nessa faixa etária, configurando um avanço de 321% em comparação com o ano 2000, um acréscimo de 10,9 milhões de pessoas idosas (9).

1.2 O processo de envelhecer e rede de apoio da família

O envelhecimento é influenciado por diversos fatores biológicos, comportamentais, cognitivos e sociais que, em conjunto, determinam se esse processo ocorrerá de forma saudável ou com maior risco de adoecimento. Por isso, é essencial que profissionais, pessoas idosas, familiares e cuidadores compreendam esses fenômenos de maneira integrada. Além das intervenções clínicas e dos hábitos saudáveis ao longo da vida, como atividades físicas, estimulação cognitiva e boa alimentação (19), destaca-se o papel fundamental das redes de apoio, formais e informais, na promoção da autonomia, no enfrentamento de vulnerabilidades e na manutenção da qualidade de vida. O apoio familiar, comunitário e institucional fortalece as pessoas idosas, oferece segurança emocional e prática e contribui para melhor qualidade de vida e inserção social (5).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A convivência familiar é central para o enfrentamento das mudanças físicas e emocionais da velhice, sendo reconhecida pelas pessoas idosas como fonte de afeto, segurança e cuidado, mesmo diante de conflitos e limitações. O envelhecimento com qualidade depende de uma rede de apoio familiar ativa e sensível, aliada a recursos emocionais como a fé e a aceitação do ciclo da vida, o que contribui para um cuidado mais humanizado e alinhado às vivências da pessoa idosa (18).

O envelhecimento populacional tem transferido os cuidados com a pessoa idosa para o ambiente domiciliar, tornando a rede de apoio familiar e comunitária fundamental para garantir cuidado, dignidade e bem-estar.

Essa rede é composta por pessoas de confiança que oferecem suporte emocional, instrumental e informacional, cuja efetividade depende tanto de sua estrutura quanto da percepção e do recebimento real do apoio pelos cuidadores (6).

O objetivo desta revisão é identificar, analisar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a rede de apoio familiar no envelhecimento, bem como, a sua relação com o apoio a mudanças físicas e emocionais.

2. MÉTODOS

2.1 Desenho do estudo

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma revisão bibliográfica qualitativa. A busca foi realizada em portais de periódicos, PubMed, e Scopus utilizando combinações de descritores relacionados ao tema em uma única busca, tais como “Social Support ou Family Support ou Informal Care e Family e Family Relations, sem aplicação de filtro temporal. A etapa de seleção, organização e identificação de duplicados

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

foi conduzida com o apoio da plataforma Rayyan e PRISMA 2020, que permitiu maior rigor, transparência e confiabilidade no processo de triagem dos artigos com apoio do Microsoft Excel. O protocolo desta revisão foi registrado na plataforma Open Science Framework (OSF), sob o número de registro 10.17605/OSF.IO/PB7E6.

2.2 Critérios de elegibilidade

Foram incluídos estudos de revisões bibliográficas, exclusivamente estudos disponibilizados com acesso aberto, que se relacionassem com redes de apoio, cuidadores formais ou informais e pessoas idosas.

2.3 Critérios de exclusão

Trabalhos cuja temática tratava de redes de apoio em outros ciclos de vida que não envolviam adultos ou pessoas idosas foram excluídos por não atenderem ao escopo definido da revisão.

2.4 Extração e síntese dos dados

Os resultados obtidos em portais de periódicos, PubMed, e Scopus foram exportados em formato RIS e posteriormente importados para a plataforma Rayyan, utilizada para organizar os registros, identificar duplicados e apoiar a etapa de triagem. A seleção dos estudos foi conduzida com base na similaridade dos termos “rede de apoio”, “cuidadores formais e informais”, “pessoas idosas” e “família”. Os artigos incluídos foram sistematizados e compilados no Microsoft Excel, ambiente no qual foram elaborados o fichamento analítico e a categorização temática. Os estudos foram classificados de acordo com seus títulos pelos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

assuntos “rede de apoio”, “envelhecimento” e “família” e selecionados o eixo central de apoio e qualidade de vida.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção dedica-se à exposição dos resultados da revisão bibliográfica, conforme delineado pela metodologia empregada, e à sua subsequente análise crítica. Inicialmente, será apresentado o fluxograma que ilustra pormenorizadamente o processo de seleção dos estudos, seguido por uma tabela descritiva que elenca os artigos incluídos na revisão. Posteriormente, os achados serão organizados e discutidos em torno de três eixos temáticos centrais: Redes de Apoio, Envelhecimento e Família, buscando integrar e interpretar a literatura de forma abrangente e contextualizada.

A figura II a seguir apresenta o fluxograma do processo de triagem dos estudos utilizados, elaborado conforme as diretrizes do PRISMA 2020. Esse procedimento demonstra as etapas da busca e seleção dos artigos. Ao longo desse processo, foram contabilizados os registros obtidos em periódicos de diferentes plataformas, removidos os duplicados, avaliados os títulos e resumos e, posteriormente, analisadas as versões completas dos artigos para verificação dos critérios de elegibilidade. O fluxograma resume cada uma dessas etapas, assegurando a rastreabilidade metodológica e a reprodutibilidade da revisão.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Figura II - PRISMA 2020 Diagrama de fluxo para novas revisões sistemáticas que incluíram buscas em bases de dados, registros e outras fontes.

A tabela I, a seguir, apresenta um panorama geral dos artigos selecionados após o processo de busca, triagem e elegibilidade da revisão bibliográfica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela I - Descrição dos artigos selecionados

Título	Ano	Rede de Apoio	Envelhecimento	Família
Barriers to Social Participation in Caregivers of Older People: A Systematic Review	2016	✓	✓	✓
The meaningfulness of participating in support groups for informal caregivers of older adults with dementia: a systematic review protocol	2013	✓	✓	✓
The experiences of older adults with a diagnosed functional mental illness, their carers and healthcare professionals in relation to mental health service delivery: An integrative review	2019	✓	✓	✓
What do patients and family-caregivers value from hospice care? A systematic mixed studies review	2019	✓	✓	✓
Social support and subjective burden in caregivers of adults and older adults: A meta-analysis	2018	✓	✓	✓
The wellbeing and support experiences of parents and caregivers from South and Southeast Asian refugee backgrounds during the First 2000 Days: A systematic review	2023	✓		✓
Evaluation of a Family-Based Intervention Program for Children of Mentally Ill Parents: Study Protocol for a Randomized Controlled Multicenter Trial	2021	✓		✓
Examining Psychosocial and Economic Barriers to Green Space Access for Racialised Individuals and Families: A Narrative Literature Review of the Evidence to Date	2022	✓		✓
Differences in family caregiver experiences and expectations of end-of-life heart failure care across providers and settings: a systematic literature review	2023		✓	✓
The perspective of employers/families and care recipients of migrant live-in caregivers: a scoping review	2016			✓
Relation avec les familles soumises aux restrictions d'accès des patients hospitalisés en réanimation	2020			✓
The experiences and needs of unpaid family caregivers for persons living with dementia in rural settings: A qualitative systematic review	2023		✓	✓
Quality of Life in Caregivers of Patients with Brain Tumours: A Systematic Review and Thematic Analysis	2023			✓
Development of the "living well" concept for older people with dementia	2023		✓	
Patients and informal caregivers' experiences of burden of treatment in lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a systematic review and synthesis of qualitative research	2019			✓
Experiences of oldest-old caregivers whose partner is approaching end-of-life: A mixed-method systematic review and narrative synthesis	2020		✓	✓

Fonte: Desenvolvido pelo autor

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Todos os estudos listados correspondem a revisões publicadas em diferentes periódicos, abrangendo temáticas relacionadas ao apoio familiar, cuidado informal e envelhecimento, participação social e qualidade de vida de cuidadores e pessoas idosas. A partir dessas revisões, os achados foram sintetizados e categorizados nos três eixos temáticos supracitados, que serão detalhados a seguir para fornecer uma compreensão abrangente da rede de apoio familiar no contexto do envelhecimento.

A literatura analisada converge ao indicar que a participação social é um pilar fundamental para o bem-estar físico e emocional dos cuidadores familiares de pessoas idosas, no entanto, a realidade aponta para a existência de barreiras significativas. Estudos (16) evidenciam que a sobrecarga de cuidados, problemas de saúde do próprio cuidador, a escassez de suporte e as dificuldades financeiras são fatores que intensificam o isolamento e comprometem a qualidade de vida desses indivíduos. A literatura corrobora esses achados, reforçando a afirmação sobre a sobrecarga de cuidados e o papel do apoio social na literatura científica. A pesquisa demonstra que as redes de apoio social são determinantes significativos para promover o envelhecimento saudável, influenciando positivamente o comportamento de promoção da saúde e a autoeficácia das pessoas idosas, o que pode ser interpretado como um componente relevante para reduzir impactos negativos, inclusive em cuidadores familiares (23).

Nesse cenário, a mitigação do isolamento social surge como um tema central. A criação de espaços de troca e acolhimento demonstra-se crucial, e a participação em grupos de apoio, conforme sugerido pelo estudo (10), desempenha um papel significativo na vida de cuidadores informais, especialmente daqueles que assistem pessoas idosas com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

demência. Esses grupos facilitam não apenas a troca de experiências e o acolhimento emocional, mas também promovem a construção de estratégias coletivas e a redução do sentimento de solidão. A relevância dessas redes é ainda maior em contextos de cuidado intenso, particularmente em áreas rurais, onde a limitação de serviços formais transforma os laços afetivos com vizinhos e as redes informais em uma "rede de segurança" essencial. Essa rede oferece suporte prático e emocional, aliviando o peso diário dos cuidados (3).

Além disso, a literatura indica que o apoio social tende a ter um efeito positivo na saúde emocional, embora esse impacto varie conforme os diferentes níveis de isolamento e solidão. A análise conjunta desses fatores revela perfis distintos, permitindo a implementação de intervenções direcionadas às necessidades específicas de cada grupo. Entretanto, a complexidade em identificar e classificar esses perfis de isolamento e solidão, aliada à escassez de recursos e profissionais capacitados, representa um desafio significativo para a efetividade dessas intervenções direcionadas (referência). Assim, o apoio social, quando adequado e de qualidade, mostra-se como um elemento central para a melhora do bem-estar emocional (12).

É demonstrado que a presença de uma rede de apoio envolvendo a família, a comunidade, os profissionais de saúde e o suporte governamental é fundamental para que a pessoa idosa mantenha a capacidade funcional, a estabilidade psicológica, o senso de identidade e a dignidade durante o processo de envelhecimento. No entanto, a mera existência dessas redes não garante sua eficácia, visto que a percepção de apoio e a qualidade das interações são mais preditivas de bem-estar do que a quantidade de conexões (18). O apoio do cuidador principal, as relações sociais significativas e o acesso a serviços e políticas públicas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

favorecem a autonomia nas atividades da vida diária, fortalecem a esperança, a autoeficácia e reduzem os sentimentos de solidão. Por outro lado, a fragilidade ou a ausência dessas redes, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, intensifica o isolamento social, a sobrecarga emocional e as dificuldades no manejo da saúde, comprometendo o bem-estar emocional, a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa que vive com demência (12).

A literatura demonstra que a demência é marcada por barreiras sociais, raciais e econômicas que impactam de forma desigual as populações. Persistem disparidades associadas à escolaridade, à localização geográfica e à raça/etnia, refletindo desigualdades no acesso aos serviços de saúde e ao cuidado. As limitações das evidências em relação a intervenções eficazes e os altos custos econômicos do cuidado, especialmente para cuidadores familiares, agravam a vulnerabilidade social. A insuficiência de políticas públicas e de ações estruturais amplia ainda mais essas desigualdades, comprometendo a equidade no cuidado às pessoas que vivem com demência (1).

A escassez de serviços formais e a consequente dependência de redes informais são características marcantes do cuidado em contextos rurais, especialmente para pessoas com demência. Embora o cuidado em áreas rurais apresente desafios únicos, a resiliência é frequentemente encontrada nos laços afetivos e na confiança mútua da comunidade.

Cuidadores familiares, muitos deles não remunerados, dependem dessa "rede de segurança" composta por vizinhos e redes de apoio informais, que oferecem suporte emocional e prático, aliviando a sobrecarga e proporcionando momentos de descanso (3). Essa perspectiva é amplamente sustentada por estudos que investigam a adaptabilidade de comunidades com recursos limitados (21). Essa dinâmica se repete em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

outros cenários de vulnerabilidade, como no cuidado a pessoas idosas com doenças mentais ou funcionais. A literatura aponta que a escassez de informações e o limitado suporte formal intensificam a necessidade de fortalecer as redes familiares e sociais, tornando-as cruciais diante da carência de serviços especializados (25).

Esses achados ressaltam a necessidade urgente de os sistemas de saúde reconhecerem o valor dessas estruturas comunitárias e colaborarem ativamente com elas para oferecer um cuidado mais adaptado às realidades locais e às necessidades humanas. Contudo, essa forte dependência de redes informais levanta a preocupação sobre a sustentabilidade a longo prazo e a potencial disparidade na qualidade dos cuidados em comparação com ambientes urbanos com acesso a serviços formalizados, destacando a necessidade de um equilíbrio entre o apoio informal e a infraestrutura de saúde (12).

A escassez de serviços formais e a conseqüente dependência de redes informais são características marcantes do cuidado em contextos rurais, especialmente para pessoas com demência. Embora o cuidado em áreas rurais apresente desafios únicos, a resiliência frequentemente emerge dos laços afetivos e da confiança mútua na comunidade.

Cuidadores familiares, muitos deles não remunerados, dependem dessa "rede de segurança", composta por vizinhos e redes de apoio informais, que oferecem suporte emocional e prático, aliviando a sobrecarga e proporcionando momentos de descanso (3). Estudos sustentam essa perspectiva ao investigar a adaptabilidade de comunidades com recursos limitados (21). Essa dinâmica se repete em outros cenários de vulnerabilidade, como no cuidado a pessoas idosas com doenças mentais ou funcionais. A literatura aponta que a escassez de informações e o limitado suporte formal fortalecem a urgência de redes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

familiares e sociais, tornando-se fundamentais diante da falta de serviços especializados (25). Esses achados reforçam que os sistemas de saúde devem reconhecer o valor dessas estruturas comunitárias e colaborar ativamente com elas para oferecer um cuidado adaptado às realidades locais e às necessidades humanas. Contudo, essa forte dependência de redes informais levanta a preocupação sobre a sustentabilidade a longo prazo e a potencial disparidade na qualidade dos cuidados em comparação com ambientes urbanos, onde há acesso ampliado a serviços formalizados. Isso destaca a necessidade de um equilíbrio entre o apoio informal e a infraestrutura de saúde (12).

A discussão sobre demência vai além da gestão de sintomas, focando na premissa de "viver bem" com a condição. Essa perspectiva reconhece o cuidado integral da pessoa em seu corpo, mente e relações.

Estudos (12) evidenciam que o conceito de "viver bem" inclui estabilidade emocional, respeito à pessoa, manutenção da identidade, crescimento pessoal, autonomia nas atividades diárias e suporte adequado ao manejo dos sintomas. Essa visão abrangente é essencial, uma vez que a demência impacta não apenas funções cognitivas, mas também o bem-estar psicossocial e a dignidade da pessoa idosa. Contudo, a implementação prática desse conceito de "viver bem" frequentemente esbarra na carência de recursos específicos e na capacitação inadequada dos cuidadores, que são os principais responsáveis por facilitar essa qualidade de vida, o que pode levar a um descompasso entre a teoria e a realidade do cuidado (10). Por outro lado, considera-se a sobrecarga do cuidado, geralmente exercido por um familiar, que tende a gerar redução na participação social e maior necessidade de apoio emocional e econômico (5).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse processo, a família é um componente essencial da rede de apoio. Essa perspectiva de "viver bem" reforça a ideia de que o envelhecimento saudável é multifatorial, com as redes de apoio fundamentais para a promoção da autonomia e qualidade de vida, lidando com fatores biológicos, comportamentais, cognitivos e sociais (18). No entanto, a efetivação dessa abordagem pode ser prejudicada pela escassez de recursos e pela capacitação insuficiente de cuidadores familiares e profissionais, especialmente em cenários de vulnerabilidade socioeconômica, onde essas lacunas aprofundam a complexidade do suporte necessário (6).

Cuidar de indivíduos com tumor cerebral impacta profundamente a saúde mental, o equilíbrio social e o bem-estar familiar, conforme apontado no estudo (20). A literatura demonstra que o cuidador é uma fonte confiável e essencial para a tomada de decisão e para a qualificação da humanização do cuidado. Entretanto, a expectativa de que o cuidador familiar seja a principal, senão a única, fonte de suporte e decisão pode sobrecarregá-lo e marginalizar sua própria saúde e bem-estar, transformando um papel de auxílio em um fardo insustentável sem o devido suporte profissional e psicossocial (20). Os tumores cerebrais geram desafios que afetam não apenas o paciente, mas também o cuidador, muitas vezes um familiar que assume funções emocionais, físicas e decisórias. A avaliação dos sintomas torna-se ainda mais complexa frente ao comprometimento neurocognitivo, frequentemente presente em pessoas idosas com tumor cerebral (2).

A rede de apoio familiar, com suas conexões afetivas e suporte prático, é fundamental para o equilíbrio do cuidador e para reduzir o peso emocional do tumor cerebral (20). No entanto, nem sempre essa rede é capaz de oferecer um suporte de qualidade homogênea ou suficiente para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

lidar com todas as demandas complexas da doença, podendo a intensidade e a cronicidade do cuidado gerar um esgotamento progressivo nos próprios familiares, afetando a dinâmica familiar e a eficácia do suporte oferecido (2). A pesquisa destaca que medidas específicas para cuidadores oferecem uma visão mais completa da experiência de cuidado, valorizando suas prioridades e o papel essencial desempenhado pela família. No entanto, o foco exclusivo na família como principal provedora pode negligenciar a necessidade de suporte formal e especializado, muitas vezes inacessível, o que acaba levando à exaustão dos cuidadores mesmo nos casos em que há forte apoio afetivo (5).

Contudo, é evidenciado que a experiência do fim da vida em pacientes é profundamente condicionada pela forma como as decisões clínicas e as transições de cuidado são conduzidas e comunicadas à rede de suporte familiar. Desigualdades significativas na integração dos cuidados paliativos foram identificadas, sendo vivenciadas por cuidadores em cenários que variam desde processos claros e compartilhados até situações marcadas por improviso, crise e sensação de abandono. A ausência de comunicação estruturada e o não reconhecimento do cuidador como parte ativa do cuidado expõe fragilidades éticas e assistenciais, sugerindo que tais variações não se justificam apenas pela complexidade clínica, mas também por lacunas organizacionais e formativas (15).

Segundo a pesquisa (17), o cuidado domiciliar de pessoas idosas, marcado por multimorbidades, dependência funcional, quedas e hospitalizações, recai majoritariamente sobre cuidadores familiares, sobretudo mulheres, frequentemente filhas ou cônjuges. Não obstante a inegável sobrecarga e os desafios inerentes a essa função, é fundamental reconhecer que o cuidado familiar, em sua essência, proporciona uma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

camada de personalização, afeto profundo e um senso de dignidade que os sistemas formais, por sua natureza, dificilmente conseguem replicar com a mesma intensidade, representando um valor intrínseco para a qualidade de vida do idoso. A elevada demanda por apoio nas atividades básicas e instrumentais da vida diária está diretamente associada à sobrecarga emocional do cuidador, intensificada pela idade avançada, pela maior dependência funcional da pessoa idosa e pela insuficiência de suporte social contínuo. Ainda que apoio instrumental e emocional esteja presente em alguns casos, sua fragilidade contribui para sentimentos de exaustão, solidão e estresse, comprometendo tanto a qualidade do cuidado quanto a saúde do cuidador.

Esses resultados reforçam a necessidade de fortalecer redes de apoio familiar e comunitário. No entanto, a sobrecarga física e financeira pode persistir mesmo com bom suporte emocional, ressaltando a necessidade de abordagens complementares que incluam apoio prático e políticas públicas específicas (8).

Pessoas idosas com doenças mentais funcionais muitas vezes não reconhecem suas necessidades de saúde mental, o que dificulta o acesso a serviços. Todavia, essa dificuldade de reconhecimento é frequentemente agravada pela falha dos sistemas de saúde em oferecer rastreamento ativo e educação acessível sobre saúde mental para a população idosa, perdendo-se oportunidades cruciais de intervenção precoce (7).

A literatura aponta para a escassez de informações sobre o suporte emocional e prático oferecido pelas redes familiares e sociais, que são essenciais para um envelhecimento digno (25). Além disso, a rede familiar é amplamente reconhecida por sua importância na saúde mental, especialmente em programas de intervenção que envolvem familiares (26). Contudo, a dependência exclusiva da família para questões de saúde

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mental pode gerar sobrecarga e falta de recursos especializados, agravando cenários onde familiares não possuem conhecimento ou ferramentas adequadas para lidar com a complexidade das condições psiquiátricas (17).

A pessoa idosa que atua como cuidadora ao final da vida enfrenta intensa sobrecarga física, emocional e social ao cuidar de parceiros, frequentemente com pouco acesso a serviços formais (14). Ainda assim, é importante notar que, em muitos desses casos, a escolha de ser cuidador é impulsionada por um profundo laço afetivo e um senso de dever que, embora não eliminem a sobrecarga, conferem um significado particular à experiência, distinguindo-a de um mero encargo e tornando o papel de suporte emocional recíproco um elemento muitas vezes subestimado.

O suporte contínuo é essencial devido à complexidade do manejo de doenças avançadas. Nesse contexto, as equipes multidisciplinares desempenham um papel crucial ao acolher cuidadores e aliviá-los da sobrecarga exagerada, oferecendo suporte técnico e humano (24). Entretanto, a implementação efetiva desse suporte enfrenta barreiras sistêmicas, como a fragmentação dos serviços de saúde e a ausência de políticas públicas específicas dirigidas a esse público (15).

Pessoas idosas que atuam como cuidadoras enfrentam sobrecarga emocional e física, intensificada pelas fragilidades características do processo de envelhecimento. Mesmo em situações delicadas, o apoio familiar e comunitário pode proporcionar alívio e dignidade (8). Redes de apoio, formais ou informais, desempenham um papel crucial, oferecendo auxílio em tarefas práticas, acolhimento e validação emocional tanto para quem cuida quanto para os pacientes. Essa valorização do suporte afetivo e prático evidencia a relevância da rede familiar para equilibrar os desafios enfrentados por cuidadores de pessoas com condições graves,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como tumores cerebrais (20). No entanto, a expectativa de que o apoio familiar seja suficiente para atender a todas as necessidades pode mascarar a crescente demanda por serviços especializados em geriatria e gerontologia. Esses serviços incluem desde o manejo de tarefas complexas até suporte psicológico para o luto antecipatório (15).

A pandemia de COVID-19 e as restrições impostas em UTIs (7) demonstraram a essencialidade da presença física para o apoio emocional familiar. Embora limitada, a comunicação acolhedora, a escuta ativa e a manutenção de vínculos foram fundamentais para suavizar a dor familiar em momentos críticos. A intensificação do sofrimento pela ausência de apoio presencial reforça que a percepção de suporte é essencial para minimizar o peso emocional dos cuidadores (6).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rede de apoio, formal e informal, é um pilar essencial para a autonomia, o enfrentamento de vulnerabilidades e a qualidade de vida da pessoa idosa. Este estudo teve como objetivo analisar a relevância das redes de apoio no envelhecimento, especialmente em contextos de fragilidade e vulnerabilidade, sendo identificado que a convivência familiar, com seus desafios e afetos, desempenha um papel crucial nas transformações físicas e emocionais do envelhecimento. Essas dinâmicas promovem segurança, bem-estar e integração social.

O cuidador familiar exerce um papel central, mas frequentemente sofre com a sobrecarga. A percepção de apoio emocional mostra-se mais significativa para aliviar o peso dessa função do que a ajuda material, tornando as demandas mais manejáveis. Essa sobrecarga é ainda maior quando a pessoa idosa assume o papel de cuidadora, pois suas próprias

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

fragilidades tornam o apoio familiar e comunitário uma base indispensável de dignidade e alívio.

Redes de apoio sólidas são cruciais em contextos complexos, como doenças graves e fim de vida (tumor cerebral, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias crônicas), onde as famílias assumem grande parte da responsabilidade. O suporte emocional e prático dessas redes é vital para pacientes e cuidadores. A pandemia de COVID-19 evidenciou a essencialidade da comunicação acolhedora e da manutenção de vínculos, mesmo limitados, ressaltando que o apoio social e emocional reduz significativamente o impacto das adversidades vivenciadas nesses cenários.

Além da saúde, as redes de apoio são vitais para mitigar vulnerabilidades sociais e econômicas, especialmente em famílias racializadas e de baixa renda, permitindo que barreiras psicossociais, econômicas e ambientais sejam superadas através da ampliação do acesso e do fortalecimento dessas redes. Essas redes têm o potencial de transformar realidades, promovendo maior equidade no cuidado e na qualidade de vida.

Aspectos práticos do cuidado diário, como a gestão de medicamentos e a prevenção de quedas para a pessoa idosa, dependem diretamente do suporte familiar. Intervenções inadequadas, como a desconsideração do envolvimento familiar durante os cuidados transicionais (hospital-casa), agravam a sobrecarga dos cuidadores e prejudicam a continuidade do cuidado.

É essencial que políticas e práticas de saúde incluam a escuta ativa, o acolhimento e o apoio efetivo à família da pessoa idosa. Contribuir para uma articulação efetiva entre serviços de saúde, comunidade e família permite integrar atendimento clínico com engajamento social e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

profissional. Assim, o suporte familiar, ampliado e integrado a redes sociais, de saúde, religiosas e governamentais, configura a espinha dorsal para um envelhecimento digno, seguro e com qualidade. Os achados deste estudo reforçam a necessidade de políticas públicas que fortaleçam essas redes e promovam o planejamento de intervenções locais efetivas, gerando um impacto positivo no bem-estar da pessoa idosa e de seus cuidadores. Pesquisas futuras podem explorar experiências específicas de populações negligenciadas ou vulneráveis, ampliando o conhecimento sobre estratégias de cuidado mais equitativas e eficazes.

REFERÊNCIAS

ARANDA, M. P. *et al.* Impact of dementia: health disparities, population trends, care interventions, and economic costs. **Journal of the American Geriatrics Society**, [Internet], v. 69, n. 7, p. 1774-1783, jul. 2021. Disponível em: . Acesso em: 18 jan. 2026.

ARMSTRONG, T. S. *et al.* Congruence of primary brain tumor patient and caregiver symptom report. **Cancer**, [Internet], v. 118, n. 20, p. 5026-5037, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cncr.27483>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CAMPBELL-ENNS, H. J. *et al.* The experiences and needs of unpaid family caregivers for persons living with dementia in rural settings: a qualitative systematic review. **PLOS ONE**, [Internet], v. 18, n. 6, e0286548, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286548>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CORTÊ, B.; LOPES, R. **Longeviver, políticas e mercado**. São Paulo: Editora Portal, 2021.

DEL-PINO-CASADO, R. *et al.* Social support and subjective burden in caregivers of adults and older adults: a meta-analysis. **PLOS ONE**,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

[Internet], v. 13, n. 1, e0189874, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189874>. Acesso em: 18 jan. 2026.

FIEUX, F. *et al.* Relation avec les familles soumises aux restrictions d'accès des patients hospitalisés en réanimation. **Pratiques en Anesthésie Réanimation**, [Internet], v. 24, n. 4, p. 202-206, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pratan.2020.06.002>. Acesso em: 18 jan. 2026.

HUGHES, N. M. *et al.* What do patients and family-caregivers value from hospice care? A systematic mixed studies review. **BMC Palliative Care**, [Internet], v. 18, n. 1, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12904-019-0401-1>. Acesso em: 18 jan. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e Estados: Santos (SP)**. [Internet]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/pesquisa/10102/122229>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LAURITZEN, J.; PEDERSEN, P. U.; BJERRUM, M. B. The meaningfulness of participating in support groups for informal caregivers of older adults with dementia: a systematic review protocol. **JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports**, [Internet], v. 11, n. 11, p. 33-43, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.11124/jbisrir-2013-1164>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LIPPIETT, K. A. *et al.* Patients and informal caregivers' experiences of burden of treatment in lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a systematic review. **BMJ Open**, [Internet], v. 9, n. 2, e020515, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020515>. Acesso em: 18 jan. 2026.

MATOS, N. M. *et al.* Profile of aggressors of older adults receiving care at a geriatrics and gerontology reference center in the Distrito Federal, Brazil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, [Internet], v. 22, n. 5, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-22562019022.190095>. Acesso em: 18 jan. 2026.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MENEC, V. H. *et al.* Examining social isolation and loneliness in relation to social support and psychological distress using data from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). **PLOS ONE**, v. 15, n. 3, e0230673, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32203553/>. Acesso em: 15 jan. 2026.

MORAES, L. C. *et al.* Rede de cuidado formal e informal do familiar que cuida do paciente em cuidados paliativos oncológicos no domicílio. **Ciência & Saúde Coletiva**, [Internet], v. 30, n. 5, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025305.02182025>. Acesso em: 18 jan. 2026.

MORGAN, T. *et al.* Experiences of oldest-old caregivers whose partner is approaching end-of-life: a mixed-method systematic review and narrative synthesis. **PLOS ONE**, [Internet], v. 15, n. 6, e0232401, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232401>. Acesso em: 18 jan. 2026.

NORTON, S. A. *et al.* Family caregiver descriptions of stopping chemotherapy and end-of-life transitions. **Supportive Care in Cancer**, [Internet], v. 27, n. 2, p. 669–675, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-018-4365-0>. Acesso em: 18 jan. 2026.

PASKULIN, L. M. *et al.* Depressive symptoms of the elderly people and caregiver's burden in home care. **Investigación y Educación en Enfermería**, [Internet], v. 35, n. 2, p. 210–220, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v35n2a10>. Acesso em: 18 jan. 2026.

PINTO, J. M. Barriers to social participation in caregivers of older people: a systematic review. **Research in Health Science**, [Internet], v. 1, n. 2, p. 78, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.22158/rhs.v1n2p78>. Acesso em: 18 jan. 2026.

RIBEIRO, M. S.; BORGES, M. S. Percepções sobre envelhecer e adoecer: um estudo com idosos em cuidados paliativos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, n. 6, p. 725–734, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/53qVvXFPrpyNnnW7rrxNbLk/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SANTOS, F. H.; ANDRADE, V. M.; BUENO, O. F. Envelhecimento: um processo multifatorial. **Psicologia em Estudo**, [Internet], v. 14, n. 1, p. 3-10, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-73722009000100002>. Acesso em: 18 jan. 2026.

TALLANT, J. *et al.* Quality of life in caregivers of patients with brain tumours: a systematic review and thematic analysis. **European Journal of Cancer Care**, [Internet], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2023/2882837>. Acesso em: 18 jan. 2026.

TARAZONA-SANTABALBINA, F. J. *et al.* Uma intervenção de exercício multicomponente que reverte a fragilidade e melhora a cognição, as emoções e as redes sociais em idosos frágeis da comunidade: ensaio clínico randomizado controlado. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 17, n. 5, p. 426-433, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26947059/>. Acesso em: 15 jan. 2026.

UNITED NATIONS. **World Population Prospects**. [Internet]. Disponível em: <https://population.un.org/wpp/graphs>. Acesso em: 15 nov. 2025.

VALLEGGI, A. *et al.* Differences in family caregiver experiences and expectations of end-of-life heart failure care across providers and settings. **BMC Health Services Research**, [Internet], v. 23, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09241-w>. Acesso em: 18 jan. 2026.

WELLS, J. *et al.* The experiences of older adults with a diagnosed functional mental illness, their carers and healthcare professionals in relation to mental health service delivery. **Journal of Clinical Nursing**, [Internet], v. 29, n. 1-2, p. 31-52, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jocn.15067>. Acesso em: 18 jan. 2026.

WIEGAND-GREFE, S. *et al.* Evaluation of a family-based intervention program for children of mentally ill parents: study protocol for a randomized controlled multicenter trial. **Frontiers in Psychiatry**, [Internet], v. 11, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.561790>. Acesso em: 18 jan. 2026.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

WU, F.; SHENG, Y. Social support network, social support, self-efficacy, health-promoting behavior and healthy aging among older adults: a pathway analysis. **Archives of Gerontology and Geriatrics**, v. 85, p. 103934, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31466024/>. Acesso em: 15 jan. 2026.

Submetido em: 19/01/2026
Revisões solicitadas em: 26/01/2026
Aprovado em: 10/02/2026
Publicado em: 20/02/2026

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*